

DOI 10.36074/logos-22.12.2023.114

СУЧАСНІ БІОМАРКЕРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТІВ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЗАКЛІТИННИХ ВЕЗИКУЛ У СЕЧІ

ORCID ID: 0009-0009-4126-2692

Щербак Олексій Вікторович

Здобувач вищої освіти II медичного факультету
Харківський національний медичний університет

ORCID ID: 0000-0001-7076-0548

Щербак Олена Анатоліївна

кандидат фармацевтичних наук, доцент,
доцент ЗВО кафедри біологічної хімії та ветеринарної медицини
Національний фармацевтичний університет

УКРАЇНА

Вступ. Гломерулонефрит займає особливу позицію у структурі нефрологічної патології, зокрема дитячої, через його проблематичну течію, труднощі лікування та ризик розвитку хронічної ниркової недостатності. Вивчення даної хвороби – це вивчення її різноманітних аспектів до появи хронічної ниркової недостатності, вирішення проблем, з подальшим попередженням або уповільненням розвитку хронічного захворювання.

Мета. Дослідити тенденції у наявних наукових публікаціях та клінічних дослідженнях щодо новітніх біомаркерів гломерулонефриту.

Матеріали та методи. Було проведено дослідження наукових публікацій зі всесвітньої бази доказової медицини Pubmed та пошукової системи Google Scholar із застосуванням методів аналізу.

Результати. Гломерулонефрит (ГН) – двобічне імунно- та генетично опосередковане ураження нирок, збірна група захворювань різних за етіологією та морфологічними проявами, які характеризуються переважно клубочковою локалізацією патологічних змін, із залученням інших структурних елементів ниркової тканини та неухильним прогресуючим перебігом із розвитком хронічної ниркової недостатності. Первинний (ідіопатичний) гломерулонефрит – хвороба з первинним ураженням нирок. Вторинний гломерулонефрит – ураження нирок у межах системного або іншого захворювання, а також унаслідок лікувальних втручань. Гломерулонефрит підтверджують такі симптоми як: артеріальна гіпертензія, гематурія, набряковий синдром, протеїнурії. Для повної диференціації проводять дослідження показників добової протеїнурії, білка, холестерину та протеїнограми крові. Також оцінюють роботу нирок – електроліти та кислотно-основний стан крові, концентрацію креатиніну в крові та сечовини.

Для ГН необхідні нові біомаркери, які свідчать про втрату функції нирок. Фактично, клінічна практика враховує лише маркери або втрату функції нирок, такі як сироватковий креатинін та протеїнурія. Сучасні клінічні маркери захворювання, такі як рівень креатиніну в сироватці або рівень альбуміну в сечі, не дуже чутливі та мають обмеження (точність визначення рівня креатиніну залежить від м'язової маси; у деяких пацієнтів спостерігається регрес до нормальбумінурії тощо); крім того, вони не дають інформації про причину ушкодження нирок і є пізньою ознакою ураження нирок [1].

Сучасні наукові праці були пов'язані з типуванням та дослідженням позаклітинних везикул (ПВ), виділення яких збільшується при гіпоксичних станах, запальних процесах та окисних стресах [2].

Основною мішенню гломерулярних захворювань є подоцити, спеціалізовані епітеліальні клітини, що становлять бар'єр клубочкової фільтрації. Дослідження, проведене для характеристики сечі пацієнтів з ГН, показало, що деякі з них експресують підокаліксин та фібробласт-специфічний білок 1 (FSP1), які розглядаються як маркери з походженням від подоцитів. Зокрема, FSP1 позитивно корелював з активним ушкодженням клубочків, таким яке підтверджене біопсією з утворенням півмісяців [3].

Для виявлення пошкоджень подоцитів у біоптатах нирок використовується фарбування на пухлинний фактор Вільмса-1 (WT-1). Відповідно, ПВ у сечі можуть бути потенційним неінвазивним біомаркером ушкодження подоцитів, оскільки вони експресують WT-1, рівень якого збільшується при пошкодженні подоцитів. Так було у випадку досліджень сечі, викликаного фокально-сегментарним гломерулосклерозом (ФСГС), який включає ряд різних патологічних станів, які мають загальним значне пошкодження подоцитів. Основною причиною ниркової недостатності у дітей та молодих людей є ФСГС, що гістологічно характеризується фіброзом та гломерулярним склерозом. Хоча первинний ФСГС обумовлений генетичними мутаціями, у більшості випадків вторинний ФСГС є ідіопатичним. Значно підвищена експресія WT-1 була виявлена у ПВ сечі дітей із нефротичним синдромом ФСГС порівняно зі здоровими людьми з контрольної групи. Те ж дослідження показало, що експресія WT-1 збільшувалася у сечових показниках на тваринній моделі гломерулопатії відповідно до рівнів альбумінурії [4].

Мембранозна нефропатія (МН) є основною причиною нефротичного синдрому у дорослого населення, що не страждає на діабет. Приблизно 80% випадків МН є первинним. Як і ФСГС, МН характеризується відсутністю пошкодження подоцитів. Останнє зумовлено відкладенням імуноконкомплексів між подоцитами та базальною мембраною клубочка. Пошук сироваткових антитіл проти рецептора фосфоліпаз A2 (PLA2R) використовується для діагностики МН зі специфічністю близько 98%. Важливо відзначити, що експресія PLA2R була виявлена в ПВ, що є перспективним неінвазивним методом діагностики цієї форми захворювання [5]. Комплемент С3 також виявляється в більшості випадків і часто корелює з розвитком фіброзу [6]. Дослідження IgAN були зосереджені на виділення ПВ із сечею, екскреція яких збільшується у пацієнтів з IgAN у порівнянні зі здоровими людьми з контрольної групи або суб'єктами із хворобою мінімальних змін [7].

Вовчаковий нефрит (ВН) є другою найбільш поширеною причиною ГН і важким проявом системного червоного вовчаку (СКВ). СКВ – аутоімунне захворювання, що характеризується наявністю в клубочках аутоантитіл, імунних комплексів та відкладенням клубочкового комплекменту [8]. ВН викликає поступове зниження функції нирок, причому до 30% випадків прогресують до ниркової недостатності. Участь ПВ сечі у розвитку ВН двояка, оскільки вони можуть мати патогенні ефекти (переносячи аутоантигени та сприяючи активації комплекменту та запалення), але також можуть експресувати білкові біомаркери для діагностики та прогнозування ВН. Показано, що підвищена експресія молекули високомобільної групи box 1 (HMGB1) у сечових ПВ грає патогенетичну роль у хворих на СКВ з ВН. У свою чергу, підвищений рівень ПВ у сечі HMGB1 робить його перспективним біомаркером ВН при СКВ. ПВ грають

як патогенетичну роль, так і клінічний потенціал для ВН: було показано, що ПВ у сечі несуть значну частину позаплазматичної ДНК, що може допомогти у веденні пацієнтів з ВН [9].

Висновок. Дослідження позаклітинних везикул в сечі є неінвазивним на відміну від біопсії методом та більш чутливим та специфічним, ніж звичайні аналізи сечі на альбумін та креатиніну в сироватці. Дані біомаркери характеризують ступінь пошкодження мембрани гломерул без використання гістологічних досліджень. Розглянуті маркери мають потенціал щодо прогнозування перебігу гломерулонефритів різної етіології.

Список використаних джерел:

- [1] Bruschi, M., Candiano, G., Angeletti, A., Lugani, F., & Panfoli, I. (2023). Extracellular Vesicles as Source of Biomarkers in Glomerulonephritis. *International journal of molecular sciences*, 24(18), 13894. <https://doi.org/10.3390/ijms241813894>.
- [2] Woith, E., Fuhrmann, G., & Melzig, M. F. (2019). Extracellular Vesicles-Connecting Kingdoms. *International journal of molecular sciences*, 20(22), 5695. <https://doi.org/10.3390/ijms20225695>.
- [3] Morikawa, Y., Takahashi, N., Kamiyama, K., Nishimori, K., Nishikawa, Y., Morita, S., Kobayashi, M., Fukushima, S., Yokoi, S., Mikami, D., Kimura, H., Kasuno, K., Yashiki, T., Naiki, H., Hara, M., & Iwano, M. (2019). Elevated Levels of Urinary Extracellular Vesicle Fibroblast-Specific Protein 1 in Patients with Active Crescentic Glomerulonephritis. *Nephron*, 141(3), 177–187. <https://doi.org/10.1159/000495217>.
- [4] Zhou, H., Kajiyama, H., Tsuji, T., Hu, X., Leelahavanichkul, A., Vento, S., Frank, R., Kopp, J. B., Trachtman, H., Star, R. A., & Yuen, P. S. (2013). Urinary exosomal Wilms' tumor-1 as a potential biomarker for podocyte injury. *American journal of physiology. Renal physiology*, 305(4), F553–F559. <https://doi.org/10.1152/ajprenal.00056.2013>.
- [5] Fu, S., Zhang, Y., Li, Y., Luo, L., Zhao, Y., & Yao, Y. (2020). Extracellular vesicles in cardiovascular diseases. *Cell death discovery*, 6, 68. <https://doi.org/10.1038/s41420-020-00305-y>.
- [6] Coppo R., Troyanov S., Camilla R., Hogg R.J., Cattran D.C., Cook H.T., Feehally J., Roberts I.S., Amore A., Alpers C.E., et al. The Oxford IgA nephropathy clinicopathological classification is valid for children as well as adults. *Kidney Int.* 2010;77:921–927. doi: <https://doi.org/10.1038/ki.2010.43>.
- [7] Feng Y., Lv L.L., Wu W.J., Li Z.L., Chen J., Ni H.F., Zhou L.T., Tang T.T., Wang F.M., Wang B., et al. Urinary Exosomes and Exosomal CCL2 mRNA as Biomarkers of Active Histologic Injury in IgA Nephropathy. *Am. J. Pathol.* 2018;188:2542–2552. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2018.07.017>.
- [8] Tsokos G.C. Systemic lupus erythematosus. *N. Engl. J. Med.* 2011;365:2110–2121. doi: <https://doi.org/10.1056/NEJMra1100359>.
- [9] Zhao, Y., Wei, W., & Liu, M. L. (2020). Extracellular vesicles and lupus nephritis - New insights into pathophysiology and clinical implications. *Journal of autoimmunity*, 115, 102540. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102540>.